

30-Sentabr, 2024-Yil

X.L.BORXES ASARLARIDAGI EKLEKTIZM QONUNIYATLARI

Rajabboyeva Ezoza Ro'ziqul qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853234>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Argentinalik buyuk yozuvchi X.L.Borxes asarlarida turli falsafiy qarashlar, maishiy hayotdagi ko'z ilg'amaydigan, ayni damda jamiyat inqiroziga sabab bo'ladigan omillar va ta'lim-tarbiya, adabiy-tanqidiy qarashlariga alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: shaxs ma'naviyati, ijtimoiy illatlar, axloqiy-ta'limiy qarashlar, adabiy-tanqidiy fikrlash, publitsistik maqolalar, suhbatlar.

THE LAWS OF ECLECTICISM IN THE WORKS OF H.L. BORGES

Abstract. In this article, special attention was paid to the various philosophical views, the invisible factors in everyday life, which cause the social crisis in the works of the great Argentinian writer H.L. Borges, and his educational, literary and critical views.

Key words: personal spirituality, social vices, moral-educational views, literary-critical thinking, rubricist articles, conversations.

ЗАКОНЫ ЭКЛЕКТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Х. Л. БОРХЕСА

Аннотация. В данной статье особое внимание уделено различным философским воззрениям, невидимым факторам повседневной жизни, вызывающим социальный кризис в творчестве великого аргентинского писателя Х.Л.Борхеса, его просветительским, литературным и критическим взглядам.

Ключевые слова: духовность личности, социальные пороки, нравственно-воспитательные взгляды, литературно-критическое мышление, рубрикаторские статьи, беседы.

Borxes eklektizmni (har xil falsafiy tizimlardan olingan turli xil qoidalarni birlashtirish orqali falsafiy tizimni qurish usuli) qo'llagan holda o'ziga xos madaniyat olamini bir butun sifatda ko'rsatishga harakat qiladi, madaniyatda turli xil dunyoqarash tendensiyalari va qarama-qarshi tushunchalarni antologik jihatdan birlashtirishga urinadi hamda bunga muvaffaq bo'ladi.

Argentinalik buyuk yozuvchi *X.L.Borxes (1899-1986)* hayotlik chog'idayoq ko'plab adabiy mukofotlar, faxriy unvonlar(Servantes va "Formentor" mukofotlari sovrindori, Britaniya imperiyasining "Buyuk xizmatlari uchun" va Ispaniyaning "Dono Alfons xochi" ordenlari sohibi, Italiya respublikasi Kommendatori, "Adabiyot va san'at sohasidagi xizmatlari uchun" Faxriy

30-Sentabr, 2024-Yil

legioni Komandori, Sorbonna, Oksford va Kolumbiya universitetlari “gonoris kauza” doktori)ga sazovor bo'lgan. Borxes Buenos-Ayres shahrida huquqshunos oilasida dunyoga keldi.

Psixologiya professori bo'lgan otasi o'g'lida yoshligidan ingliz adabiyotga mehr uyg'ota oldi. Borxes 8 yoshida O.Uayldning «Baxtli shahzoda» asarini ingliz tilidan ispanchaga o'girdi. 1914-yili betob otasi iste'foga chiqib, Borxeslar oilasi Shveysariyaga ko'chib o'tgandan so'ng bo'lajak yozuvchi Jeneva litseyida ta'lim oldi. Bu yerda u Vergiliydan boshlab Kafka asarlarigacha o'qib chiqdi, nemis ekspressionistlari ta'sirida ilk she'rlarini yozdi. 1919-yili yozuvchi oilasi bilan Ispaniyaga ko'chib o'tdi. 20-yillarda Borxes modernistlarning “Gretsiya”, “Kosmopolis”, “Ultra” jurnallarida she'rlarini chop ettirdi, neobarokko shoirlari guruhi bilan yaqinlashdi. Ushbu guruh a'zolari metaforani asos element sifatida qabul qilib, she'riyatning bosh maqsadi deb e'lon qilgan edilar. Ultrachilarning metaforalari deyarli visual (ilg'ab bo'lmas) xarakterga ega bo'lib, Borxesning 1921-yilda Argentinaga qaytib kelib chop ettirgan ilk she'riy to'plamlarida o'zining yorqin ifodasini topdi. («Buenos-Ayresga ehtiros(1923y), «Ro'paradagi oy»(1925y), «San-Martin daftarchasi»(1929y). She'riyatda o'z ovozi va o'rmini topa olmagan Borxes nasriy asarlar yoza boshlaydi. Natijada 1925-yil «Tergovlar», 1915-yili «Umid makoni» va 1928-yili«Argentaliklar tili» esselar to'plamlarini nashrdan chiqaradi. 1935-yili yozuvchining «Razillikning jahon tarixi» kitobi chop etiladi, shundan so'ng «Abadiylik tarixi» (1936y), «Uydirmalar» (1944y), «Yangi tergovlar» (1952y), «Broudi xabari» (1970y), «Qush kitobi» (1975y) kabi kitoblari yozildi. Prozaga o'tgan Borxes mohiyatan shoirligicha qoldi. U ko'p marta hikoyalarining “ommaviy poetik ta'siri” va “poetik g'oyasi” haqida gapirib, asosiy e'tiborini uslubga emas, so'zga qaratganligini, uni turli kontekstlarda qo'llab, ma'nosini boyitganligini ta'kidlagan.

Rasman Borxes prozasining poetikasi postmodernizmga yaqinligi qayd etiladi. Yozuvchi asarlarining matn tuzilishida postmodernizm qonun-qoidalariga xos iqtiboslar, tasniflar, so'z o'yinlariga katta e'tibor qaratganligini kuzatish mumkin. Uning novellalariga fabula(voqyea+zanjir)ning kuchsizligi yoki umuman yo'qligi xos bo'lib, adib boshlang'ich asos sifatida ko'pincha favqulotda to'qnashuv yoki nogahoniy farazni qo'llaydi, shunda u yoki bu xolat, fakt, nuqtai nazarning ma'no maydonini kengaytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Voqyealar rivojini esa yechim yoki oxirgi nuqtaga olib bormaydi. Matndagi «men» – bu matn mag'zini chaqqanning «meni»dir. orxesning usuli, uni o'qish strategiyasining asosiy tamoyili shundan iboratki, unga ko'ra “xususiylikda umumiylikni” ko'ra bilish kerak. Borxes o'zini birinchi navbatda kitobxon deb atab, kitobxon-Borxes, yozuvchi-Borxesdan qiziqarliroq ekanini ta'kidlaydi. Yozuvchi uchun har doim “umumiy makon”ni, “xilma-xillikda bir xillikni” izlash muhim edi. Uni yagona til,

30-Sentabr, 2024-Yil

cheksiz kitob, universal kutubxona ma'no chegarasining obrazi sifatida o'ziga jalb qilgan. "Xususiylikda umumiylikni" anglab yetish – "seninig olamingni boshqa olamga dahldorligini" ko'zda tutadi. (Borxes uchun o'lim nuqtasi – bu hayot nuqtasidir).

Olamni anglashga intilayotgan inson uchun bu qadamdan chetlashish, uni ortib boruvchi va shaffof bo'shliq labirintiga kirib qolib, kuzatuvchiga aylanib qolishga olib kelishi mumkin.

Borxesda labirint (ayrilib, tarqalib ketuvchi so'qmoqchalar bog'i) dunyoning turg'un obrazi sifatida talqin etiladi. Ko'plikdagi umumiy birlikning obrazli talqini sifatida qaysidir birlamchi nuqta xizmat qilishi mumkin, xatti- harakatlarimizda yaxlitlik mavjud bo'lsagina u ma'no kasb etadi. («Alef») Alohida zavq-shavq bilan antologiyalar tuzgan Borxes do'stlari bilan hamkorlikda quyidagilarni chop ettirdi: «Fantastik adabiyot antologiyasi» (1940-yil), «German adabiyoti antologiyasi» (1951-yil), «Qisqa va favqulotda voqyealar» (1955-yil).

Ingliz tilidan tashqari nemis, fransuz, italyan, portugal, lotin, shved, qadimgi ingliz va qadimgi island tillarini bilgan Borxes Kipling, J. Joys, Folkner, V. Flor asarlarini tarjima qildi.

XX asrning buyuk yozuvchilaridan biri bo'lgan Xorxe Luis Borxes, zamonaviy adabiy jarayonga ulkan ta'sir ko'rsatdi.

Borxesning falsafiy dunyosi obyektlar va hodisalardan iborat emas, aksincha matnlardan, "intellektual ma'lumotlardan, madaniy tushunchalar va estetik nazariyalar" dan iborat. Aynan tayyor matnlardan uning asarlari yaratilgan, ular tirnoq va fikrlarning "qutilari" dir. Borxesning ko'pgina qissa, hikoyalarda markaziy obyekt aynan shu so'zning tor ma'nosidagi matnlardir – bayon qilingan, sharhlangan, taqqoslangan, aniqlangan kitoblar, qo'lyozmalar yoki og'zaki afsonalar ("Tangri bitigi", "Bobil kutubxonasi", "Tlyon, Ukbar, Orbis Tertius" va boshqalar).

Xuddi shu narsa so'zning keng ma'nosidagi matnlarga nisbatan ham qo'llaniladi.

Shunday qilib, "Tarmoqlangan so'qmoqlar bog'i" asarida qotillik to'g'ri o'qilishi kerak bo'lgan "matn" bo'lib chiqadi. Borxes bu olim ta'kidlaganidek, yerda cheksiz kitob, labirint yaratishga, boshqacha qilib aytganda, dunyoni o'z qahramoni harakati bilan "ajralib turadigan, yaqinlashuvchi va parallel vaqtlarning bosh aylantirib turuvchi tarmog'i" sifatida namoyish etishga harakat qilmoqda, vaqt va shu bilan bog'liq matnni talqin qilish muammosini ko'tarish, ushbu kuzatishlarining asosini tashkil etadi. Har qanday matnni har xil talqin qilish mumkin.

Badiiy adabiyot, musiqa asarini yaratgan kishi o'z ijodini madaniyatning keyingi rivojlanishi sharoitida anglay olmaydi. U ham, uning zamondoshlari ham o'z asarlarining mazmuni va ma'nosini o'zidan keyingi davrlarda baholangandek baholash imkoniga ega emas.

Matn yangi tarixiy va madaniy kontekstga tushib, yaratilish paytidagi mazmundan farqli ravishda yangi ma'no bilan to'lib boraveradi. Shunday qilib, madaniy asarlarni tushunish har

30-Sentabr, 2024-Yil

davrda turlicha. Bu hech qachon yakuniy bo'lishi mumkin emas, ularning yagona to'g'ri talqini yo'q. Borxes badiiy matnning asosiy xususiyatini aynan so'zlar va ramzlar polisemiyasida ko'rsatadi. Borxes she'riyatining so'nggi kitoblaridan birining prologida uni "kutubxonachi" deb ataganlarning fikriga qo'shiladi: "Otamning kutubxonasi hayotimning hal qiluvchi omili bo'lganligini takrorlashga ijozat beriladimi? Aslida, men hech qachon Alonso Kuyano kutubxonasidan (XX asrning o'rtalarigacha tarixchi Alonso Kuyano nomidagi Milliy tarix akademiyasi kutubxonasi) chiqmaganim kabi u yerdan chiqmaganman". Kitob aynan umuminsoniy madaniyatning manbayi va ma'nosi bo'lgan mohiyatdir. Kitob nafaqat o'qish uchun, balki Borxes uchun – bu xotira ombori hamdir.

Xulosa qilib aytganda, Borxes o'zining madaniyat modelini yaratish uchun turli kuchli falsafalardan oqilona foydalanadi. Har qanday tizim ratsional, mantiqiy fikrlashni talab qiladi.

Shuning uchun metafora Borxes uchun ko'p qirrali epistemologik (falsafa bo'limidan biri bo'lib, u bilish qonuniyatlari va imkoniyatlari, bilimning obyektiv reallikka munosabatini o'rganadi) vosita bo'lib, madaniyatning bir nuqtasidan ikkinchisiga o'tishiga yordam beradi, mantiqiy, aqliy dunyodan sirli, irratsional dunyoga "madaniy ko'chish" qilishga ko'maklashadi. Shuning uchun ham Borxes asarlari bugungi kunda adabiyot olami ixlosmandlarining nodir asarlari bo'lib kelmoqda.

REFERENCES

1. Sharipova, M. (2020). O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir xazinasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
2. Sharipova, M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova, X. A. L. Q., & IFODASI, D. Scientific progress. 2021.№ 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12.2021).
3. Sharipova, M. B. (2021). Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 7.
4. Sharipova, M. B., Muslimova, L. M. Q., & XALQ, D. O. R. A. A. (2021). HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
5. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. (2019). Модульное обучение в системе образования. *Вестник магистратуры.*–2019, 4-3.

30-Sentabr, 2024-Yil

6. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
7. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. (2021). ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 106-108.
8. Sharipova, M. (2021, September). YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 116-117).
9. MA'NAVIY YARVA, O. R. D. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
10. Шарипова, М. Б., & Саидова, Д. Х. К. (2020). Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье. *Проблемы педагогики*, (3 (48)), 31-32.
11. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). ALPOMISH. *DOSTONI-BADIY BARKAMOL ASAR//Scientific progress*, (7).
12. Шарипова, М. Б. (2020). НЕМАТОВА ШН ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *Вестник магистратуры*, (3-3), 102.
13. Vaxshilloevna, S. M. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
14. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.
15. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 31(31).
16. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).

30-Sentabr, 2024-Yil

17. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
18. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
19. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshillovovna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
20. Baxshillovovna, S. M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
21. Baxshillovovna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
22. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.
23. Sharipova, M. (2020). O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
24. Sharipova, M. B. (2023). A Comparison of The Imagery of Ceremonies and Customs In Versions of the Epic "Alpomish". *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(9), 125-127.
25. Шарипова, М. Б. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «АЛПОМИШ». *ББК 74.48 P 76*, 253.
26. Baxshillovovna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
27. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O 'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 35(35).
28. Шарипова, М. (2023). MAKTABGACHA YO'SHDAGI BOLALARDA ИФОДАЛИ НУТКНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32 (32).

30-Sentabr, 2024-Yil

29. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH TO'YI URF-ODATLARI TASVIRI VA TALQINI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
30. Sharipova, M. (2023). AYOLLARNING OILA VA JAMIYATDAGI MAVQEYINI YUKSALTIRISH HAMDA MA'NAVIY-RUHIY DUNIYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
31. Baxshilloyevna, S. M. (2022). BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHI NUTQI NAMUNA-O'RNAK VOSITASI SIFATIDA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1288-1292.
32. Sharipova, M. B., & Muslimova, L. M. Q. (2021). XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
33. Sharipova, M. B., & Ravshanova, G. F. Q. (2021). QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress*, 2(7), 1139-1144.
34. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR. *Scientific progress*, 2(7), 1145-1148.
35. Sharipova, M. B., & Nozirova, M. J. Q. (2021). O'ZBEK XALQ DOSTONLARINI O'QITISHDA KOMPYUTER IMKONIYATLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1102-1108.
36. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
37. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
38. Sharipova, M. B. (2021). XALQ DOSTONLARIDA SOVCHILIK MAROSIMI BADIY IFODASI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1120-1124.
39. Sharipova, M. B., & Mirzayeva, X. N. (2021). XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, 2(7), 1135-1138.
40. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
41. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

30-Sentabr, 2024-Yil

42. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).
43. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, 106-108.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH